

BADIIY SO‘Z XUSUSIYATLARI

A’loxon Sodiqova

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti magistranti

Badiiy so‘z san’ati tinglovchi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bevosita muloqot qilayotganda tasavvurlarini jonli izhor eta oladigan hikoyachining mahoratiga asoslanadi. Hikoyachi mahoratini egallash uchun o‘z fikrlarining to‘g‘riligiga tinglovchilarni hech ikkilanmay ishontira olish lozim bo‘ladi, buning uchun esa bo‘lib o‘tayotgan voqealarning mohiyatini aniq belgilash talab etiladi. Voqeaning mohiyatini aniqlash xoh aktyorlik san’ati bo‘lsin, xoh suhandon san’ati bo‘lsin so‘z ustida ishlashning tayanch nuqtasi hisoblanadi.

Nutq texnikasi mashg‘ulotlarida badiiy so‘z nafaqat nutqiy ifodaviylikni tarbiyalovchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi, balki u ko‘rish, o‘ylash, baholash, g‘oya, mavzu bilan shug‘ullanish, hikoyaning mohiyatiga tushunish kabilarga o‘rgatadi. Mustaqil janrdagi asar yaratish emas, balki matnni anglash, mazmuni o‘zlashtirish, nutqning eng yuqori ifodaviylikligiga erishishda badiiy so‘z alohida ahamiyat kasb etadi.

Badiiy so‘z asosini tashkil qiladigan san’at turlarini egallashda ijodiy jarayonning umumiylikini tan olgan holda nutq mahorati ko‘nikmalarini rivojlantirishga imkon beruvchi boy adabiy material borligini yoddan chiqarmaslik kerak. Ammo bu yerda to‘g‘ri nutqni tarbiyalash jarayonini metodik jihatdan to‘g‘ri tashkil qilish lozim. Buni aktyorlik maktabiga nisbatan olinadigan bo‘lsa,

aktyorlik mahorati va sahna nutqini rivojlantirish metodlarining birligiga amal qilish kerak bo‘ladi.

San‘at arboblari deklamatsion metodga butunlay qarshi bo‘lgan, vazifa o‘ziga xos “o‘qish” maktablarini yaratishda emas, balki nutq mahoratini rivojlantirish, nutq texnikasini egallashda ekanligini ta’kidlaydi, badiiy so‘z mashg‘ulotlari aktyor mahorati nuqtai nazaridan olib borilishini talab qiladi.

Dastlabki davrlarda K.S.Stanislavskiy badiiy so‘z ustida olib boriladigan ishni asosan nutq texnikasi, ya’ni ovoz, nafas, nutq, she’riy nutq kabilarni egallash ko‘nikmasi nuqtai nazaridan baholardi. Ammo keyinchalik, o‘zining so‘nggi studiyasida u masalani boshqacha hal qildi. U spektakldagi badiiy so‘zga “lisoniy” harakatning umumiy asoslari ekanligini ta’kidladi. Aktyorning harakatini asosiy vosita deb hisoblab harakat-muomala, harakat-so‘z, sahna ustasi va so‘z ustasi o‘rtasida jiddiy farq yo‘qligini, negaki ularning barchasi aktyorlar va drama aktyorlari ekanligini uqtirdi. “Muloqot” obyektini o‘zgarishi bilan lisoniy harakat mohiyati o‘zgarmaydi va nasr ijrosida o‘qish emas, balki harakat qilish kerak. Shuning uchun ham Stanislavskiy o‘zining sahna nutqi haqidagi keyingi ta’kidlarida o‘qishni harakat sifatida tushunish lozimligini uqtirgan edi [3.24, S.57].

Badiiy so‘z talaba uchun atrof olam haqidagi bilimlarning cheksiz manbai hisoblanadi. Turli badiiy adabiy asarlari bilan tanishib bolalar hayotni o‘rgana boshlaydi. Kitoblardan bolalar odamlar, mamlakatlar, voqealar, kasblar, ona yurt, turli xalqlarning an‘analari va madaniyati, axloqiy meyorlar va boshqalar haqida bilib oladilar. Adabiyot tufayli ularni o‘ylash, fikrlash va mulohaza qilish, muloqot qilish va tahlil qilish kabilarga o‘rganadi. Ammo eng muhimi, badiiy so‘z yordamida bolaning yuksak ma’naviyatli va chiroyli so‘zlaydigan bo‘lib o‘sishiga

sharoit yaratiladi, uning shaxsiyati, xissiy tuyg'unligi, ijodiy tafakkuri rivojlantiriladi, o'z-o'zini anglab yetadi.

Badiiy o'qishda mustaqil ijod aktyorlik mahorati sirlarini egallashga ijobiy turtki beradi. Negaki, allomalar ta'kidlaganidek, "haqiqiy bilim doim mustaqil olinadi". Keyinchalik bu mustaqillik, shuningdek badiiy so'z ustida ishlash chog'idagi bir qator kuzatishlar teatrda badiiy o'qish ishini yaxshilaydi.

Aktyorning teatrdagi, kinematografiyadagi, estradadagi, radiodagi faoliyati uni o'sishiga yordam beradi.

Ammo har bir janr o'ziga xos va teatr aktyori kinoga zarur bo'lmagan usullarini olib kiradi, - degan fikr yuradi. Estrada aktyori kinoga ham, teatrga ham o'zi bilan estrada xususiyatini, talqinning jonga tegadigan tarzini olib kiradi. Kinoaktyor teatrdagi qiyinaladi, negaki, ayrim bo'laklarnigina o'ynashga o'rgangan, teatr ko'lamiga dosh bera olmaydi, shu sababli kinoaktyorning teatrdagi ijrosi sayoz va ifodasiz bo'lishi mumkin.

Lekin bu holatlar ko'pincha "o'ziga xoslikdan" kelib chiqmaydi. Sabab aktyorlar o'z janrida o'ralib qolishi, odatdagi usullar va texnologiyalar bilan cheklanishi, qolipdan chiqa olmasligidadir. Aslida esa iqtidorli va sinchkov ijodkor turli janrlarda ishlab o'z mahoratini o'stiradi boyitadi.

Teatrdagi kinoaktyor mufassal harakatni o'rganadi, katta tayyorgarlik ishlari zarurligini sezadi, rolning ritmik tuzilishi, uning ta'sirchan liniyasi xususiyatlarini xis qiladi, tomoshabin bilan jonli muloqotni boyituvchi kuchini his qiladi va anglaydi. Sahna bilan tanishganidan va kinoga ishga qaytganidan keyin uning kinematografik aktyorlik texnikasi bilan boyiydi va kinematografik faoliyatiga foyda keltiradi.

Teatr aktyori kinodan birinchi planning ajoyib ta'limini, kinoga xos nozik va muloyim usullarda rol ijro etishning go'zalligini ilg'agan bo'ladi va sahnaga olib

o'tadi. Estrada teatrta salbiy ta'sir qiladi, deganlar noto'g'ri o'ylaydi. Negaki estrada usullari bilan zalga murojaat qilishni, partnyorlar, omma bilan aloqa bog'lashni o'rgatadi.

Ijroga ishlov berish imkoniyati, tomoshabin bilan jonli muloqotda yumshoqlik, haqqoniylik teatrdagi partnyor bilan muloqotda, sahnada yurish-turishda xuddi shunday haqqoniyatni yo'lga qo'yishga imkon beradi. Badiiy o'quvchi estradada bir o'zi chiqish qiladi, butun zal e'tibori unga qaratiladi, u tomoshabin ko'z oldida bo'layotgan har bir lahza uchun javobgardir. U o'zining ishlov berilmagan roli uchun partnyorning yoki spektaklning boshqa komponentlari orqasiga berkina olmaydi. Estradada ijro etilayotgan asarni nihoyatda sayqallash zarur bo'ladi. Aynan shunday sayqallashni aktyor sahnaga ham olib chiqishi, partnyordan ham xuddi shunday sayqallashni talab qilishi kerak.

Shunday qilib, sinchkov aktyorning mahorati, o'ziga va o'z o'rtoqlari – partnyorlariga bo'lgan talabi ortib boraveradi. Demak, badiiy so'z ustida hafsala bilan ishlash nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Texnik tayyorgarliksiz sahnada chiqayotgan artistlarning tasvirlash imkoniyati cheklangan bo'ladi.

Badiiy so'z dramatik san'atning, suhandonlik san'atining bosh ifodaviy vositasi hisoblanadi. Aktyor, suxandon nutqiga bo'yoq beradigan intonatsiyalar uning fikrlarini haqqoniy yoki tasavvurdagi hayotning jonli ko'rinishiga aylantirib yuboradi. Intonatsiyaning yorqinligi so'zlarning o'zidan ham ishonchliroq chiqishiga xizmat qiladi. Badiiy so'zning partnyor, aktyorga ta'siri darajasi ovoz intonatsiyalarining xilma-xilligi va ifodaviyligida namoyon bo'ladi.

Sahnada ovoz intonatsiyalari hayotiyiligini yo'qotmay go'yoki yiriklashib yanada bo'rtiqroq, yorqinroq, badiiy haqqoniyroq bo'lib qolaveradi. Hayotdagidek erkin, tabiiy, so'zamol olib borilishi lozim bo'lgan sahna dialogida uchinchi manfaatdor shaxs – tomoshabinni ishtirok etishi uning shaklini o'zgartirib yuboradi.

Nutq talaffuziga ko‘ra aniq, ovozga ko‘ra jarangdorroq, intonatsiyasiga ko‘ra ta’sirchanroq, talaffuz sur‘atiga ko‘ra ohistaroq bo‘lib qoladi, mantiqiy va psixologik pauzalar ko‘payadi. Sahna sharoitidagi lisoniy harakat jamoa ishtirokchilari ovozini rivojlantirish, boyitish, talaffuz sofligi va aniqligini takomillashtirish, ovoz-nutq a’zolarini “inson-rolning” ichki hayotini bera oladigan yaxshi uskuna qilib qo‘yish vazifasini qo‘yadi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar sahna nutqi va aktyorlik mahorati darslarida olib boriladigan ishlarning yo‘nalishini belgilab beradi.

Badiiy so‘z bilan bog‘liq fanlarni o‘qitish metodikasi nihoyatda xilma-xildir. O‘zbek teatr maktabi mashg‘ulotlarda foydalanish mumkin bo‘lgan boy tajribaga ega. Bularning barchasi to‘g‘ri nafas olishdan boshlanadi.

Ijrochi badiiy nutqining go‘zalligi, quvvati va ovozning yengilligi, musiqaviyligi va ohangdorligi u qanchalik yaxshi nafas olishi, o‘z nafasidan qanchalik yaxshi foydalana olishiga bog‘liq bo‘ladi. Keyingi bosqichda ijrochi nutq madaniyatining muhim elementlaridan biri hisoblanadi talaffuz ustida ishlaydi.

Navbatdagi bosqich ovoz ustida ishlash jarayonini qamrab oladi. Ovoz – bu insonning nozik botiniy hayotini, kechinmalarini talqin etishga imkon beradigan asbob-anjomlardan tashkil topadi. Ovoz treningi uchun mashqlar tanlab olinadi va erkin jaranglilikka erishish maqsad qilib olinadi.

Zamonaviy o‘zbek tili talaffuzlari meyorini bilishni orfoepiya talab qiladi. U orfografiya yozuv uchun qanchalik zarur bo‘lsa, og‘zaki nutq uchun shunchalik zarurdir. Badiiy so‘z- yo‘l ko‘rsatuvchi mayoq, sahna nutqi va aktyorlik mahorati bo‘yicha barcha mashg‘ulotlarning maqsadidir.

Badiiy so‘z – san’ati tinglovchi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqotda olingan tasavvurlarni jonli bera oladigan hikoyachi mahoratiga asoslanadi. Hikoyachi

mahoratini egallash uchun tinglovchilarni o‘z fikrining to‘g‘riligiga ishontirishni nihoyatda xohlashi kerak, buning uchun ro‘y bergan voqealarning mohiyatini aniq belgilash zarur bo‘ladi. Voqeaning mohiyatini aniqlash – xoh aktyorlik san‘atida bo‘lsin, xoh suhandon san‘atida bo‘lsin -so‘z ustida ishlash ijodiy metodining tayanch nuqtasi bo‘lib qoladi.

Nutq texnikasi bo‘yicha mashg‘ulotlarda badiiy so‘z nafaqat nutqiy ifodaviylikni tarbiyalash vositasi sifatida namoyon bo‘ladi, balki u g‘oya, mavzuni ko‘rish, o‘ylash, baholash, shug‘ullanishga, hikoyaning oliy maqsadini tushunishga o‘rgatadi. Mana shu yo‘nalishlarda harakat qilib spektaklga, nimaiki o‘rganilgan bo‘lsa, sahnada aks ettirishi bilan bog‘liq natijaga kelinadi.

Sahna obrazi. Sahna obrazini yaratar ekan aktyor o‘z qahramonini partnyorlar bilan o‘zaro aloqalarda ochib beradi, tavsiya etilayotgan vaziyatlarda harakat qiladi. Adabiy asarlar qahramonlari ham bir-biri bilan o‘zaro munosabatlarda ochib boriladi, ular ham “ma’lum tavsiya etilayotgan vaziyatlarda” harakat qiladi.

K.S.Stanislavskiy sistemasida tavsiya etilayotgan vaziyatlarga katta e’tibor beriladi. Ularga bog‘liq ravishda xarakterlar namoyon bo‘ladi, bir-birimiz bilan munosabat o‘rnatiladi, ko‘pincha ular tufayli yurish-turish belgilanadi, boshqa odamlar xulq-atvoriga baho beriladi. Tavsiya etilayotgan vaziyatga qarab aynan bir omilga turlicha baho berilishi mumkin. Xususan, olov inson uchqun chiqarishni o‘rganganidan boshlab inon-ixtiyori bilan xizmat qilib kelmoqda. Gulxan atrofida chirsillab yonayotgan olovga tikilib o‘tirish rohat bag‘ishlaydi, nam, sovuq tunda gulxanda isinish nihoyatda yoqimli. Ammo mulkni yondirgan olov kulfat sifatida qabul qilinadi.

Turli asarlarda olovga nisbatan turlicha munosabat bildiriladi. Chunki u birida ezgulikka xizmat qilsa, boshqasida yovuzlik belgisi sifatida namoyon

bo‘ladi. Olovdan turli maqsadlarda foydalangan badiiy asar qahramonlariga ham munosabat turlicha bo‘ladi. Xususan, adabiyotda Prometey odamlarga olov berib, ularning og‘irini yengil qilgan personaj sifatida ijobiy xislati bilan ulug‘lanadi.

Badiiy asarlarda suvga nisbatan ham xuddi shunday ikki xil munosabatda bo‘linadi. Shildirab oqib turgan suv kishiga rohat bag‘ishlasa, toshqin bilan bog‘liq suv odamlarga kulfat keltiradi. Asar qahramonlari ham ana shularni turlicha idrok etadi va turlicha munosabatda bo‘ladi. Badiiy so‘zda ham bu turlicha munosabatni ifodalash zarur va bu butun matnga singdirilishi kerak. K.S.Stanislavskiyning so‘zlariga qaraganda teatrda faqat harakat bilan ifodalangan holatgina kuchga ega bo‘ladi va ishontiradi.

Sahna harakati aktyor san‘atidagi bosh omildir, so‘z bilan ifodalangan harakat esa sahna harakatining cho‘qqisi hisoblanadi. Umuman, intonatsiya bilan so‘rash, iltijo qilish, talab qilish, so‘kish, maqtash, ishontirish, umidni ifodalash, tafakkur yuritish, orzu qilish mumkin. Shuningdek yana ko‘plab xohishlarni so‘z bilan ifodalash mumkin. Ishlash uchun olinadigan adabiy matnlarda ham qahramonlar so‘raydi, iltijo qiladi, o‘ylaydi, orzu qiladi va h.k.

Adabiy asarlarda qahramonlar bir-biriga iltimos bilan murojaat qilib bir xildagi harakatni bajaradilar. Tavsiya etilayotgan vaziyat, qahramonlarning o‘zaro munosabati, ularning dunyoqarashiga bog‘liq ravishda bu iltimoslar turlicha jaranglaydi. Barcha iltimoslar turli vaziyatlardan kelib chiqadi. Ba‘zan bir narsa so‘rab iltimos qilinadi va bunday holatda nutqda ishlatiladigan so‘zlar iltijo, maqsadga intilishdagi ikkilanish, o‘ng‘aysizlik, o‘zini nihoyatda xokisor tutish singari ma‘nolar anglashiladi. Iltimosning boshqa turi talab ma‘nosiga yaqinroq bo‘ladi. Bu holatda ko‘proq yaltoqlanish, kesatish, noaniqlik, ishonchsizlik ma‘nolarini ifodalovchi so‘zlar qo‘llanadi.

Iltimosning yana bir turida iltimos qilinayotgan shaxsning ijtimoiy mavqeiga bogʻliq. Ijtimoiy jihatdan maqei balandroq boʻlgan kishiga iltimos qaratilgan boʻlsa, bunda uning rahmini qoʻzgʻatishga, uygʻotishga qaratilgan soʻzlar tizimi qoʻllanadi. Ijtimoiy jihatdan pastroq odamga iltimos qaratilgan boʻlsa, iltimoschi undan oʻzini ustunroq ekanligini bilintirib qoʻyishga harakat qiladi va shunga yarasha kesatq, piching, pisandsizlik kabi maʼnolarni anglatuvchi soʻzlarni qoʻllashga harakat qiladi. Koʻrinadiki, barcha vaziyatlar kabi iltimosning turlari xilma-xil ekan.

Vijdonli insonning iltimosi oʻzining haqqoniyligi bilan ajralib turadi. Haqiqiy inson uni bajarmasligi mumkin emas. Negaki iltimos maʼnosida ishlatilgan soʻzlarning qudrati shunga majbur qiladi. Tavsiya etilayotgan vaziyatlar ijrochining ularni toʻgʻri baholashiga yordam beradi.

Shunday qilib, “Sahna nutqi” fanidan darslar chogʻida adabiy materiallar ustida ishlayotib, maʼlum tavsiya etilayotgan vaziyatlarda soʻz bilan harakat qilish koʻnikmasi takomillashtiriladi. “Aktyorlik mahorati” fanidan darslarda esa talabalar “Men tavsiya etilayotgan vaziyatda nima qilardim” topshirigʻi boʻyicha etyudlar tayyorlaydi. Bu etyudlar uchun ham badiiy asarlardagi vaziyatlardan foydalaniladi. Har ikkala fandan mashgʻulotlar yakdil prinsip asosiga quriladi va bir-birini toʻlatadi.

Inson nutqi - bu maʼlum taraqqiyot yoʻliga ega boʻlgan va inson hayotida ulkan va muhim rol oʻynaydigan antiqa bir hodisa hisoblanadi. Nutq eng takomillashgan mexanizmdan-da murakkabroq tuzilgan, nihoyatda xilma-xil, hatto boshqa bir qancha voqeliklarga qaraganda ham koʻproq oʻrganilmagan xususiyat va xislatlarga ega. Shu bilan birga, aynan nutq turmush vositasi bilan belgilangan insonning chuqur madaniyatini ifodalovchidir. Madaniy hodisa sifatidagi nutq

suhbatdoshga ta'sir qiladi, u yoki bu obrazni shakllanishiga imkon beradi va ayni paytda gapiruvchining shaxsiyatini ochib beradi.

Jamoatchilik eng avvalo ona tilining boyligi va tarixan shakllangan meyorlarini saqlanib qolishidan manfaatdordir. Sahna nutqi o'zbek tili nutqining to'g'ri meyorining ko'rsatkichi va asrovchisi hisoblanadi. Nutqning meyori adabiy nashrlar muharririyati, teatrlar, radio, kino va boshqalar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo nutq nafaqat to'g'ri bo'lishi, balki mazmuni va shakliga ko'ra takomillashgan bo'lishi zarur. Nutqning sifat jihatdan takomillashish imkoniyatlari esa cheksizdir.

Sahnada va hayotda nutq rivojlanishi bosqichlariga sahna nutqining ta'siri xususiyatlari N.A.Abalkin, S.Berri, V.I.Bondaryov, S.V.Giatsintova, A.K. Gladkov, M.O.Knebel, G.V.Kristi, N.A.Krimova, K.V.Kurakina, A.V.Lunacharskiy kabi teatr arboblarning tadqiqotlarida o'z aksini topdi.

Sahna nutqi sohasidagi nazariy ishlanmalar milliy teatr madaniyatining rivojidagi muhim bosqich. K.S. Stanislavskiyning adabiy-badiiy material asosida aktyorni tarbiyalashda, so'z ustida ishlashda badiiy o'qish muammosiga ko'p bora murojaat qildi. Sahna nutqi masalalari yuzasidan K.S. Stanislavskiyning izlanishlari ko'pgina tadqiqotchilarning alohida qiziqishini uyg'otdi va so'z hamda sahna nutqi haqidagi ilmiy tasavvurlarini rivojlanish darajasi bilan bog'liq bo'ldi.

K.S.Stanislavskiy va V.N.Nemirovich-Danchenkolar tomonidan sahna nutqi qonunlarining yaxlit konsepsiyalarini yaratilishi o'z tarkibi va materialiga ega bo'lgan ijtimoiy yo'nalish – "Sahna nutqi"ni teatr muhitida ta'kidlash imkonini beradi. "Nutq jarayoni haqidagi sistemali tasavvur, uning tarkibiga kirgan barcha qismlarning ichki aloqani tushunish sahna nutqini o'qitish metodikasini nazariy to'g'ri va amaliy jihatdan natijali tuzishga imkon berdi. "Sahna nutqi" fanini sifatli o'rganish natijasida so'zlovchining maishiy nutqi boyib boradi, nutq oborotlarini

to‘g‘riligini, gapni to‘g‘ri tuzishni, so‘zni aniq qo‘llashni, aniq va to‘g‘ri talaffuz qilishni nazorat qilishga ehtiyoj paydo bo‘ladi. Sahna nutqi o‘zbek tili namunalarini bilishni va egallashni xohlaganlar, eng muhimi esa nutq madaniyati sohasida o‘z-o‘zini takomillashtirishga intilayotganlarga foyda keltirishi mumkin. Ammo hozirgi paytda “Sahna nutqi” faqat teatr o‘quv yurtlarida va teatr fakultetlaridagina o‘qitilmoqda, bu yetarli emas”.

Sahna nutqining asosiy shartlaridan biri - badiiy o‘qish ustida ishlash - inson nutq madaniyatini oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Aynan badiiy o‘qish insonga uning ichki va tashqi nutq texnikasini takomillashtirishga imkon beradi. Badiiy o‘qish – bu adabiy asarlarni batafsil o‘rganish vositasidir, bu o‘z navbatida jamiyatning madaniy darajasini o‘stiradi. Nutq san’ati tilni yangi ifodalar bilan boyitadi, bu tabiiyki har bir kishining madaniyatlilik darajasini belgilaydi. Badiiy o‘qish ustida ishlash yuksak estetik didni hosil bo‘lishiga va nutq madaniyatini tarbiyalashga imkon beradi.

Jadal texnik taraqqiyot davrida so‘zning haqiqiy mazmundorligini unutib qo‘yadilar. U ahamiyatsiz bo‘lib qoladi. Ko‘pgina teatr rejissyorlari spektaklning texnik jihozlanishi, maxsus effekt deb nomlangan ma’lum shaklga va boshqa tashqi ifoda vositalarga katta e’tibor qaratadilar, so‘z esa negadir ikkinchi planga o‘tib qoladi. Hozirgi paytda ba’zi teatrlarda sahna nutqi bo‘yicha repetitor shtati yo‘q, shunga ko‘ra ularda doimiy zaruriy nutq mashqlari olib borilmayapti. Ko‘proq aktyorlar nutq treningi bilan o‘zlari shug‘ullanadilar, ammo kerakli ixtisosiy nazoratga ega bo‘lmaydilar. Shunga qaramay har bir spektakl nafaqat nigohiy tomonga, balki tomoshabinlar uchun madaniy namuna bo‘lib qolishi zarur bo‘lgan, aktyorlarning nutqiga asoslangan verbal liniyaga ham ega bo‘ladi.

Oliy va o‘rta maxsus san’at o‘quv yurtlari o‘quvchilari va talabalari orasida o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ularda nutq

madaniyati darajasi nihoyatda past. O‘quvchilar ko‘p hollarda nutq bilan bog‘liq muammolarga duch keladilar, ammo ularni qanday hal qilishni doim ham bilavermaydilar. Lekin ulardan ko‘pchiligi ham hayotda, ham har kasb faoliyatida muloqot qilish qobiliyati zarurligini anglaydilar. Aynan shuning uchun oliy va o‘rta o‘quv yurtlarida “Nutq madaniyati” fanini kiritish gumanitar ta’limning bazaviy elementi sifatida zarurdir.

Tabiiyki, nutq madaniyati darajasi sahna nutqida ham o‘z aksini topadi. Agar ilgari teatr ommani tarbiyalagan bo‘lsa, endi omma sahnani, shuningdek nutqni ham tarbiyalaydi. Maishiy nutqda uchraydigan nutq nuqsonlar sahnada ham ma’lum bo‘lib qolyapti. Ammo sahna nutqining tomoshabin ijtimoiy-madaniy taraqqiyotidaga ahamiyati shubhasiz.

K.S. Stanislavskiy va V.I. Nemirovich-Danchenkolarning asarlarida nutq san’atining ijodiy tabiati va ichki qonuniyatlari aks etgan bo‘lib, ularning kashfiyotlari sahna madaniyatini rivojlanishiga sezilarli ta’sir qildi, bu sahna nutqining kulturologik ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi. Mualliflar ko‘plab mahoratli san’atkorlarni tarbiyaladilar va o‘z ishlariga nihoyatda talabchanlik bilan yondashdilar. Bu mashhur san’at arboblarning artistlik mahoratiga talabchanligi o‘z manfaatlaridan emas, balki san’atning eng nozik masalalarida ham mas’ul ekanliklaridan kelib chiqadi. K.S. Stanislavskiy va V.I. Nemirovich-Danchenkoning fikriga ko‘ra, sahna nutqi madaniyati “spektakl obrazining” muhim jihati hisoblanadi, u o‘z navbatida tomoshabinga badiiy, axloqiy va madaniy ta’sir o‘tkazadi.

Xulosa qilib aytganda, dissertatsiya tadqiqotining birinchi bobida zikr etilgan fikrlardan shu narsa ma’lum bo‘ldiki, sahna nutqining bo‘limlaridan biri bo‘lgan badiiy o‘qish badiiy so‘z madaniyati darajasini o‘stirishda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun turli kasb egalari, ayniqsa gumanitar soha

mutaxassislari badiiy o‘qishni o‘rganib olishlari lozim. Sahna nutqi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar ishlarini tadqiq etish shuni ko‘rsatdiki, badiiy o‘qish bilan shug‘ullanish ovoz-nutq, nafas, gapiruvchining talaffuz sifati kabilarni mustahkamlashga imkon yaratadi va bunda fikr va so‘z, umuman tafakkur va madaniyatni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sayfullaev B.S., Mamatqosimov J.A. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
2. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o‘z ustida ishlashi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 468 b.
3. Yusupova M.R. va boshqalar. Aktyorlik mahorati. – Toshkent: O‘zR FA Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2015. 128 b.